

Storia di Agathyrnum

Danilo Conforto

Abstract

Il presente articolo si pone l'obiettivo di dare un quadro generale più chiaro e completo possibile partendo dalle informazioni – ancora poche e frammentarie – a nostra disposizione, relative al probabile antico insediamento di *Agathyrnum* e localizzate nel territorio del Comune di Capo d'Orlando. Partendo dalle fonti letterarie, si passano al setaccio le aree interessate da scavi e prospezioni archeologiche, con un *focus* maggiore sui ritrovamenti più significativi, cercando infine di ricomporre insieme un puzzle al quale mancano, purtroppo ancora oggi, numerosi pezzi.

Introduzione: dal dato mitico al dato storico

Diodoro Siculo è uno dei primi autori a citare il nome dell'antico insediamento di Agatirno: “Eolo è quello presso il quale si racconta sia giunto Odisseo nelle sue peregrinazioni. [...] I figli di Eolo sono in numero di sei. Astioco, Xutho, Androcle, e poi Feremone, Giocasto e Agatirno, e tutti, per la fama del padre e per le loro virtù, raggiunsero una alta considerazione. [...] Agatirno regnò sulla regione anche ora chiamata Agatirnide e fondò la città da lui chiamata Agatirno” (Diod. *Hist.* V, 7-8;).

Nel raccontare l'origine di Agatirno, Diodoro attinge direttamente dal mito, ma l'effettiva esistenza di un centro così chiamato è attestato da fonti storiche quali Polibio (*Ἱστορίαι*, IX, 27, 10;) e Tito Livio (*Hist.* XXVI, 40, 17-18;). In entrambi i casi, la città è nominata nel contesto della seconda guerra punica: essendovi la necessità di schierare uomini contro Annibale, il console M. Valerio Levino deportò verso la penisola, nel 210 a.C., 4000 criminali che occupavano la città di Agatirno. Il perché presso l'insediamento si trovassero un numero così alto di criminali può solo ipotizzarsi. Una possibile risposta può giungerci dal poema epico di Silio Italico (*Punica*, XIV, 258-259;) in cui Agatirno è nominata fra gli alleati dei cartaginesi contro i romani in un momento precedente al fatto riportato da Polibio e Tito Livio. È quindi probabile che l'insediamento venne stravolto politicamente già dopo la prima guerra punica, per cui Agatirno fu resa *ager publicus* dai romani o inglobata nei terreni di qualche altra città vicina (Tindari o Alontio)¹.

Svilata dai romani e abbandonata dai suoi cittadini originari (i quali potrebbero essere stati anche resi schiavi), Agatirno sarebbe stata alla mercè di ladri e banditi². Successivamente, la presenza di tali soggetti sarebbe stata sfruttata dalla stessa Roma che li avrebbe assoldati come truppe irregolari contro Annibale nella seconda guerra punica; della storia di Agatirno nei secoli successivi sappiamo ancora meno: nelle sue orazioni contro Verre, Cicerone non nomina Agatirno fra le città della Sicilia costrette a pagare la decima (le cosiddette città “decumane”) e oggetto degli abusi del propretore, il che ci fa supporre che la città non dovesse avere alcun tipo di rilievo nel I secolo a.C. o che, appunto, fosse ormai spogliata di una propria identità politica o amministrativa³. Sarà Plinio il Vecchio (*Nat.*

¹ PINZONE 2004, p. 19.

² SPIGO 2004, p. 14.

³ SPIGO 2004, p. 15.

Hist. III, 90;) più di un secolo dopo, a citare nuovamente Agatirno, annoverata fra gli *oppida* dell'isola dopo l'ordinamento attuato da Augusto⁴.

Sull'effettiva localizzazione di *Agathyrnum*, informazioni più specifiche le ritroviamo in Strabone: “Dal capo Peloro a Mile venticinque miglia; altrettanti da Mile a Tindari; di quivi ad Agatirso trenta; da Agatirso ad Alesa altrettanti, e trenta anche di quivi a Cefaledio: e queste sono piccole città” (Strab. *Geog.* VI, 3;). Nel II secolo d.C., il geografo Tolomeo riporta nella sua “Geografia” le coordinate di numerose località, fra le quali anche *Agatirio*, posta fra Tindari e *Alontio* (*Geog.* III, VII;). Le informazioni forniteci dai due autori ci permettono di localizzare a grandi linee la posizione di quella che doveva essere, se non una piccola città, quantomeno un punto d'interesse nel *range* cronologico che va dal I a.C. al II d.C., posta sicuramente fra Tindari e l'odierna San Marco d'Alunzio.

Nella metà del Cinquecento, Tommaso Fazello pubblicava “*De rebus Siculis decades duae*”, prima ricognizione archeologica e storica della Sicilia seguendo il classico metodo periegetico⁵. Nella sua lunga descrizione topografica, passando in rassegna i siti della parte settentrionale dell'isola, Fazello nomina anche la città di *Agatirso* che colloca ai lati di un promontorio che già nel Cinquecento prendeva il nome di Capo d'Orlando (*De rebus Siculis decades duae*, IX, 5;). Nelle pagine seguenti, Fazello riporta la presenza di ruderi antichi che sbucano dalla terra delle campagne di San Martino (fra queste anche un acquedotto che lui definisce *antichissimo*), per poi aggiungere una serie di descrizioni fisiche dell'area, per lui caratterizzata anche da un'ottima abitabilità.

Nei tempi successivi, l'ipotesi che Agatirno corrispondesse al territorio di Capo d'Orlando si cristallizzò sempre più, venendo ripresa da Vito Maria Amico, J. P. D'Orville, sino ai più contemporanei L. Bernabò Brea e R. J. Wilson (non mancano certamente le voci contrarie, seppur minoritarie, di studiosi come B. Pace e E. Manni)⁶. La perdita dell'antico toponimo sarebbe ascrivibile all'epoca medievale: all'arrivo di Carlo Magno presso le coste settentrionali dell'isola diretto verso Palermo dopo il viaggio in Palestina, accompagnato proprio dal paladino Orlando, diede il suo nome al promontorio⁷ che da *Capo Agatirio*, divenne *Capo di Orlando*⁸. La veridicità di tali racconti è oggi ampiamente confutata da buona parte degli storici, anche se ve n'è traccia in autori medievali come Goffredo Viterbese (*Pantheon*, XXII, 1-3;) cronista del XII secolo⁹. Sembra invece più probabile che, data la difficile percorrenza della tratta Tindari-Capo d'Orlando inclusa nella via Messina-Palermo, i due paladini siano stati semplicemente evocati dai pellegrini come loro protettori¹⁰.

Evidenze nel centro di Capo d'Orlando

Il promontorio di Capo d'Orlando è stato quindi il perno di una realtà insediativa che ebbe la sua origine già nella tarda età del bronzo (seconda metà XIII-fine XII secolo a.C.), periodo a cui risalirebbero le tracce di una capanna rinvenute ai piedi del monte, assieme a *pithoi* che accerterebbero l'esistenza di un insediamento riconducibile a quel periodo¹¹. Già alla fine dell'Ottocento, risale

⁴ SPIGO 2004, p. 15.

⁵ CONTARINO 1995, [https://www.treccani.it/enciclopedia/tommaso-fazello_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/tommaso-fazello_(Dizionario-Biografico)/)

⁶ SPIGO 2004, p. 15.

⁷ ARLOTTA 2005, pp. 824-825.

⁸ PORTALE 1938, p. 127; INCUDINE 1975, p. 255.

⁹ PORTALE 1938, p. 128.

¹⁰ ARLOTTA 2005, pp. 825-830.

¹¹ LENTINI *et al.*, 2004, pp. 69-78.

invece la notizia del ritrovamento di vasi cinerari e lucerne nell'area della stazione ferroviaria. Fra il 1980 e il 1981, proprio ai piedi del promontorio (all'angolo fra Via Letizia e Via Vittorio Veneto), vennero rinvenute delle tombe databili tra IV e III secolo a.C. A circa 2,50 m dal piano stradale sono state rinvenute 20 sepolture: di queste, solo 3 sono tombe a fossa mentre le restanti sono per la maggior parte costituite da resti contenuti all'interno di anfore greco-italiche. Nel 1989 toccò invece alla porzione di Via Vittorio Veneto all'angolo con Via Trieste: in seguito a nuovi lavori di sbancamento furono ritrovate altre 13 sepolture. Per quanto riguarda infine gli elementi di corredo, la scarsa presenza – ed anzi, la semplicità di tali elementi ove riscontrati – lascia immaginare l'esistenza di una comunità tutto sommato povera, ipotesi accreditabile dall'alto numero di resti di bambini e infanti. Alla luce di queste sole evidenze, è stata ipotizzata la presenza di una necropoli che da questo punto si allargasse sino all'area della stazione ferroviaria.¹²

Numeroso il materiale ceramico che attesta un'occupazione continua nel tempo, sebbene non costante. I frammenti più antichi sono ascrivibili all'età ellenistica (IV-III a.C.) e si tratta sostanzialmente di ceramiche da mensa dalle forme aperte, questa è anche la fase con un maggior numero di testimonianze. Molto inferiore è invece il numero di frammenti riconducibili al periodo fra il II e il I a.C., mentre più numerosi sono i frammenti collocabili nella prima età imperiale, simili ai frammenti recuperati presso le terme di Bagnoli, a est del centro urbano. In generale, i ritrovamenti ceramici appaiono eterogenei nelle tipologie – oltre che nelle datazioni – e sarebbero riconducibili agli usi più disparati (uso quotidiano soprattutto, anche se non si esclude un utilizzo legato alla sfera religiosa)¹³.

Sempre nel 1981, sul promontorio di Capo d'Orlando, alcuni saggi esplorativi hanno temporaneamente riportato alla luce dei ruderi collocati fra V e II secolo a.C., a sud-ovest dei ruderi del Castello medievale¹⁴. A questo si aggiunge la notizia della presenza in zona Portella, sempre sul promontorio, di resti di colonne e dell'abaco di un capitello dorico¹⁵.

Alla luce delle parole spese dalle varie fonti letterarie e dai rinvenimenti sparsi, nel 1990 prende avvio una campagna di prospezioni archeologiche all'interno della contrada di San Martino, collocata a sud-est del promontorio di Capo d'Orlando e del cimitero, con l'obiettivo di intercettare gli eventuali resti dell'antica *Agathyrnum*. I vari carotaggi hanno rilevato un limitato numero di frammenti di tegole, laterizi e vasi, ma nulla di significativo che potesse suggerire la presenza di insediamenti antichi¹⁶.

¹² BONANNO 2004, pp. 79-90.

¹³ COPPOLINO 2004, pp. 33-36.

¹⁴ LIBRIZZI, VINCI 1994, p. 14.

¹⁵ LIBRIZZI, VINCI 1994, pp. 16-17.

¹⁶ SPIGO 2004, p. 13.

Fig. 1 – Area centrale di Capo d’Orlando ai piedi del promontorio (conosciuto anche come “Monte della Madonna”) con indicate le aree interessate dai ritrovamenti.

A sud-est dell’area identificata come necropoli ellenistica, durante lo scavo di un pozzo nel 1889 in Via della Fonte, è stata rinvenuta un’iscrizione su base marmorea¹⁷, unico esemplare epigrafico di cui si abbia notizia. L’epigrafe onoraria, oggi conservata all’*Antiquarium* di Capo d’Orlando, è rivolta all’imperatore Tiberio da parte di Publio Clodio e Rufo Latro. L’iscrizione sarebbe stata trovata assieme ad un braccio di marmo, oggi perduto, probabilmente riferibile ad una statua dell’imperatore¹⁸. In generale, è possibile osservare una realizzazione formale corretta e precisa – perfettamente in linea con le altre iscrizioni del tempo – con un solo elemento asimmetrico rappresentato dalle lettere finali *F · C* realizzate in basso, causate da una forse poca precisa misurazione preliminare della lastra sulla quale incidere il testo¹⁹. Da notare le vocali “*I*” in *Caesari* e *Divi*, più alte rispetto alle altre lettere per indicarne la quantità lunga²⁰ (uso già documentato nel corso del I a. C. ma maggiormente presente dal secolo successivo)²¹.

¹⁷ LIBRIZZI, VINCI 1994, p. 23.

¹⁸ INCUDINE 1975, pp. 318-319, 413.

¹⁹ COPPOLINO 2004, pp. 40-41.

²⁰ COPPOLINO 2004, p. 40.

²¹ COPPOLINO 2004, p. 44.

Fig. 2 – Epigrafe latina conservata nell’Antiquarium di Capo d’Orlando.

TI · CAESARI · DIVI · F · AVGVSTO
 P · CLODIVS · C · F · RVFVS · LATRO · P · S
 F · C ·

Ti(berio) Caesari Divi f(ili) Augusto / P(ublius) Clodius C(aii) f(ilius) Rufus Latro p(osuerunt) O
 PECUNIA s(ua) / f(aciendum) c(uravit)

Le cinque testine di terracotta

All’interno del già citato *Antiquarium* di Capo d’Orlando è presente un numero di elementi decisamente poco cospicuo ma, a parer mio, di grande interesse per l’inquadramento religioso della probabile Agatirno: cinque teste fittili da collocare in due diversi contesti cronologici. Purtroppo, la totale mancanza di informazioni circa il contesto di ritrovamento, rende assai difficile la lettura di tali reperti e ogni possibile interpretazione resta quasi fine a sé stessa.

Le prime quattro testine sono stilisticamente simili e raffigurano dei personaggi femminili con *polos*. Fra queste, due ricalcano tipi più tradizionali, inquadrabili entro la prima metà del V secolo a.C. (le due a sinistra) e presentano chioma più liscia e viso dai lineamenti più morbidi, mentre le altre due si legherebbero a schemi già della seconda metà del V a.C. con chioma a riccioli e volto già più rifinito²². Singolare è la quinta testina, stilisticamente distante dalle altre quattro per i suoi tratti indigeni: la base per il viso è innanzitutto realizzata tramite schiacciamento della superficie, su cui gli elementi del viso sono realizzati applicando cordoncini di argilla. Particolari gli occhi della testina, costituiti da due larghi archi e una spessa pupilla interna. Dati i seguenti elementi, lo stile alla quale la figura sembra rifarsi è il geometrico tipico della Grecia del IX-VIII secolo a.C., tuttavia è stata proposta una datazione non troppo anteriore rispetto alle precedenti quattro testine, trattandosi probabilmente di un’espressione locale di influssi greci²³. Interessante nella figura è la parte sommitale, coronata da quella che Coppolino descrive come una «pettinatura [...] ordinata di sei “riccioli” che cascano sulla fronte e corrono “a virgola” verso sinistra»²⁴. Non ritengo sia da escludere, tuttavia, che i sei “riccioli”

²² COPPOLINO 2004, pp. 36-37.

²³ COPPOLINO 2004, pp. 39-40.

²⁴ COPPOLINO 2004, p. 39.

disposti lungo la fronte possano essere in realtà degli elementi decorativi posti sulla base di un copricapo (forse un *polos*, come nei precedenti casi) che in parte scorgiamo, nella sua porzione superiore, subito sopra. Se così fosse, si tratterebbe di un elemento comune ai cinque esemplari. Questo, unitamente al fatto che tutte e cinque siano state consegnate dalla stessa persona – e quindi implicitamente immaginiamo un contesto di provenienza simile –, potrebbe indicare le testine come *ex voto* destinate al medesimo culto in una stessa area sacra²⁵.

Fig. 3 – Testine in terracotta conservate nell’Antiquarium di Capo d’Orlando. A sinistra: testine di inizio V a.C. A destra: testine di seconda metà V a.C. Al centro: testina indigena.

Le terme di Bagnoli

A circa 3 km a nord-est dal centro di Capo d’Orlando, si colloca l’area di scavo più nota del comprensorio: il complesso termale di Bagnoli.

L’area è emersa in seguito ai lavori per la realizzazione di un parcheggio pubblico nel gennaio del 1986, che hanno in parte danneggiato le strutture termali. Nel 1991 sono stati condotti una serie di carotaggi nell’area che hanno permesso di accertare la presenza di materiale ceramico a ovest delle terme, fra la ferrovia e l’impianto stradale. Ciò, unitamente a sporadici ritrovamenti avvenuti in periodi diversi, ha permesso di stabilire come la struttura non fosse isolata, ma che anzi si potesse collocare all’interno di un contesto insediativo romano più ampio, risalente almeno all’età imperiale²⁶. Come sappiamo, dopo la prima guerra punica la Sicilia diviene la prima provincia romana, nella seconda metà del III secolo a.C. Senza scendere troppo in dettaglio, sappiamo che le varie città – almeno, quelle che sopravvissero alle varie ondate di distruzione – riuscirono a preservare la loro impostazione tipicamente greca e funsero per Roma soprattutto da luoghi di produzione agricola²⁷. Con il passare del tempo, l’isola è relegata in una posizione sempre più marginale,

²⁵ Ipotesi già tenuta in considerazione in COPPOLINO 2004, p. 36.

²⁶ SPIGO 2004, pp. 91-92.

²⁷ BEJOR 2011, p. 2.

indebolita da anni di soprusi e malgoverno: già nel I d.C. decadono infatti i centri minori e si registra un sempre maggiore processo di accentramento intorno a nuove ville che sorgeranno spesso vicino al mare ma comunque non lontano dalle città. In età più avanzata, le ville saranno ormai al centro di grandi latifondi e si svilupperanno spesso in autonomia rispetto ai vicini insediamenti²⁸. È forse questo il caso delle terme di Bagnoli, collocabili cronologicamente nel III secolo d.C. (datazione stabilita in base allo schema decorativo della pavimentazione musiva)²⁹ e riferibili forse ad una villa, la quale ebbe il vantaggio sia di trovarsi vicino al mare (quindi forse nelle vicinanze di uno scalo dalla discreta importanza, considerando anche la frontalità rispetto all'arcipelago eoliano), sia di trovarsi adiacente la Via Valeria che collegava Messina con Lilibeo³⁰. Altresì possibile è che il complesso termale non fosse da connettere ad una villa, ma ad una *mansio*, ovvero un luogo di sosta per i viaggiatori³¹.

Strutturalmente, il complesso termale sembra simile agli altri edifici dello stesso tipo e dello stesso periodo. Sebbene gli scavi degli scorsi decenni non possano dirsi sufficienti per una totale comprensione del sito, i primi due vani partendo da est dovrebbero ospitare l'*apodyterium* (lo spogliatoio) e il *frigidarium* (l'area destinata ai bagni freddi) che nonostante rimangano in parte ancora coperti da strati di terra (non è purtroppo ancora visibile la pavimentazione), sembrano stati modificati in età bizantina³². Segue il *tepidarium*, completo di *tubuli* all'interno delle pareti atti al passaggio dell'aria calda e il *calidarium*, diviso in due vani distinti – forse per uomini e donne – e costituito anch'esso da *tubuli* interni alla parete. Al limite ovest si estende una vasca, sotto la quale troviamo il canale del *praefurnium*, inglobato entro l'ultimo vano subito a ovest³³.

Fig. 4 – Terme di Bagnoli da est verso ovest. In ordine: *apodyterium*, *frigidarium*, *tepidarium*, *calidarium*, *praefurnium*.

²⁸ BEJOR 2011, p. 8.

²⁹ SPIGO 2004, p. 96.

³⁰ SPIGO 2004, pp. 91-92.

³¹ SPIGO 2004, p. 92.

³² SPIGO 2004, p. 94.

³³ SPIGO 2004, pp. 94-95.

Interessante è infine il ritrovamento nel 1970, a circa 200 metri a sud-ovest rispetto al complesso termale, di una colonna dorica datata IV-V secolo a.C., venuta alla luce in seguito ad alcuni lavori per la realizzazione di un pozzo³⁴.

Conclusioni

Alla luce di quanto sin qui riportato, si può ipotizzare la presenza di un insediamento greco non lontano dall'attuale centro di Capo d'Orlando (se non a sud – dove le prospezioni archeologiche del 1991 non hanno dato risultati soddisfacenti – a nord del cimitero di Capo d'Orlando). Prendendo per certo si trattasse proprio della città di Agatirno, quest'ultima avrebbe vissuto almeno fino alla fine del III secolo a.C. e avrebbe deposto i suoi morti nella necropoli trovata ai piedi del Monte della Madonna, area tra l'altro già frequentata durante l'età del Bronzo. Come molte altre città della Sicilia, Agatirno avrebbe commesso l'errore di allearsi con i cartaginesi, per poi pagarne le inevitabili conseguenze: dopo la prima guerra punica l'insediamento fu verosimilmente indebolito dai romani e può aver accusato un significativo calo demografico (il bassissimo numero di resti posteriori al III secolo a.C. sembra testimoniarlo). Successivamente sarebbe divenuto covo di sbandati e di criminali, perdendo nel I a.C. ogni tipo di importanza (non viene neanche nominata nelle Verrine di Cicerone). Una discreta rilevanza potrebbe aver riacquisito in età imperiale, quando divenne forse un centro di tipo militare. Tale *status* lo avrebbe conservato almeno fino al III d.C., periodo in cui si inserisce la costruzione del complesso termale di Bagnoli, il quale sarebbe comunque sorto nei pressi di una zona abitata, collegata forse all'area ai piedi del promontorio (o all'area dell'antica Agatirno) dal tracciato della Via Valeria.

Fig. 5 – Localizzazione del complesso termale e della Necropoli ellenistica e messa in relazione rispetto alla probabile posizione di Agatirno.

Alla luce di quanto sappiamo fino ad oggi, pare difficile poter dire effettivamente più di quanto non si sia fin qui espresso. Soltanto un deciso proseguo delle ricerche può far luce sulla storia di questo territorio, che sia però anche accompagnato dalla consapevolezza – che deve maturare partendo dal

³⁴ LIBRIZZI, VINCI 1994, p. 65.

singolo cittadino – che un reperto (sia che si parli di un fusto di colonna, sia che si parli di una testina fittile) è in grado di acquisire un valore unico soltanto se a disposizione della comunità scientifica, che può a sua volta riconferire quel valore a un'intera comunità.

Bibliografia

ARLOTTA 2005: G. ARLOTTA, “Vie Francigene, *Hospitalia* e toponimi carolingi nella Sicilia Medievale”. In M. Oldoni (a cura di), *Tra Roma e Gerusalemme nel Medioevo*, Salerno 2005, pp. 824-830.

BEJOR 2011: G. BEJOR, *Arte e Archeologia delle province romane*, Milano 2011.

CONTARINO 1995: R. CONTARINO, “FAZELLO, Tommaso”. In *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 45, Roma 1995, [https://www.treccani.it/enciclopedia/tommaso-fazello_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/tommaso-fazello_(Dizionario-Biografico)/) ;

INCUDINE 1975: C. INCUDINE, *Naso illustrata*, Napoli 1975, pp. 318-319, 413.

LIBRIZZI, VINCI 1994: G. LIBRIZZI, R. VINCI, *Ciaramite di Capo d'Orlando*, Capo d'Orlando 1994, pp. 14, 16-17, 23, 65.

PORTALE 1938: A. PORTALE, *La città di Naso in Sicilia*, Palermo 1938, pp. 127-128.

SPIGO, LENTINI, ROVETTO, ARDITO, BONANNO, COPPOLINO 2004: U. Spigo, M. C. Lentini, F. Rovetto, F. G. Ardito, C. Bonanno, P. Coppolino. In U. Spigo (Cur.), *Archeologia a Capo d'Orlando, Studi per l'Antiquarium*, Milazzo 2004, pp. 13-15, 19, 33-37, 39-41, 44, 69-90, 91-92, 94-96.